

YOSHLARDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Dilrabo Inatovna Muqumova

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti dotsenti,

+998903530075, d.mukimova.1975@mail.ru

Yarova Sevara Bahodir qizi

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya

Bugun dunyoda yuz berayotgan tortinchi sanoat tamaddunining dvigateli harakatga keltiruvchi kuchi kreativlikdir. Atrofga boqsangiz, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelasiz: elektron xizmatlar, virtual reallik, tortburchak tarvuzlar, tuproqsiz hosil olish... Bularning barchasi inson tasavvuri, tafakkuri mahsuli. Bugun biz uchun odatiy tuyulgan kitob, musiqa, bino, samolyot, hatto lampalar ham qachonlar orzu va tasavvurda bolgan, keyinchalik aql-idrok samarasi olaroq yaratilgan. Har qanday o'zgarishlarga ijodiy yondosha oladigan, mavjud muammolarni noan'anaviy va samarali hal qila oladigan odamlarga jamiyatning o'sib borayotgan ehtiyojlari, jamiyatning jadal rivojlanish sur'ati va natijada odamlarni tez o'zgaruvchan

sharoitlarda hayotga tayyorlash zarurati bilan bog'liq bolgan dolzarb masalalar haligacha tola yechimini topmay kelmoqda.

Kalit sozlar: tamaddunining dvigateli rivojining asosi, kreativlik ijodkorlik, innovatsiyalar yangi, zamonaviy texnologiyalar, metodlar uslublar, akustik-obrazli ovoz-harakatli, fantaziya oddiy psixik jarayon, rakurs tomon, taraf, kategoriya bolim, stereotiplar goyalarni asosini tashkil etuvchi turli korinishdagi manba va kuchlar, media mahsulotlar audio, video va animatsion korinishdagi malumotlar, konstruktivlik ilgor fikrlar jamlanmasining mahsuli, kodlash raqamlashtirish, belgilash.

G'ildirakning kashf etilishidan boshlangan yaratuvchanlik namunalari bugun koinotda kezib yuribdi. Innovatsiyalar kundalik turmushimizda qulayliklar yaratadi, ogirimizni yengil, uzogimizni yaqin qiladi. Shu tarzda kreativlik taraqqiyotning ajralmas bolagiga aylangan. Barcha sohada ijodiy fikrlovchi mutaxassislariga talab katta. Dunyoga mashhur dasturiy mahsulotlar, mobil telefonlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mutaxassislaridan har kuni yangi goya soriladi. Mehnat bozorida kreativ fikrlovchi mutaxassislariga talab oshib borayotgan ekan, talim jarayonida oquvchi-talabalarning noodatiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, rivojlantirish dolzarb vazifadir. Haligacha talim tizimida ko'plab yondashuv va metodlar ijodiy fikrlash emas, talqin va tahlilga, yani berilgan malumotni tushunib, togri yetkazishga, nari borsa, bir necha axborotni umumiyashtirib, xulosa chiqara olishga yonaltirilgan.

Fikr yoki goya bu - aqlimizning ijod faoliyati mahsulidir. Aqlimizda turli muammolarning yechimi yoki yangiliklar haqida fikrlar tugiladi. Fikrlar odatda biror hayotiy muammo yechimini izlash jarayonida shakllanadi. Biror bir vazifa

haqida oylaganda, biror qiyin vaziyatga tushganda inson fikrlashga majbur boladi. Bazi hollarda insonda istamagan holda ham ajoyib fikr tugilishi mumkin. Kop olimlar shuni tan oladilarki, ularning aksariyati biror masalaning yechimini izlayotganda bir joyda otirmas, balki albatta harakatda bolib turishi kerak. Qachonki bizning tanamiz harakatda bolsa, shunda aqlimizga muammolar yechimi oson keladi.

Fikr tugilishi uchun ongda bor obraz (model)ning hech bolmaganda ikkitasi qozgalishi zarur. Miya har qanday fikrni u yoki bu aniq kodli shaklga soladi. Turli odamlarda korish, eshitish, soz, harf, raqam va boshqa kodlardan foydalanish qobiliyati har xil. Malumotlarni kodlash aks ettirilayotgan hodisa mazmuni va tuzilishiga muqobil boladi. Sanatda va adabiyotda maxsus «kodlash» orqali mazmun yoritiladi. Masalan, mumtoz adabiyotda miya konkret kod orqali goya yaratadi. Agar odam korgazmali-obrazli tasavvurlardan foydalanishga moyil bolsa, korib idrok qilishi kuchli boladi. Akustik-obrazli tasavurning ustunligi musiqiy fantaziyadan darak beradi. Borliqni soz-obrazlar shaklida ozlashtirishga moyillik shoirlik fantaziyasini xarakterlaydi. Lekin bu - odamni rassom, kompozitor yoki shoir qilib qoymaydi.

Bu kasblar qobiliyat, konikmalarning yaxlit kompleksini, shuningdek, qobiliyatlarni yonaltirishga yordam beruvchi shaxsiy sifatlarni talab qiladi. [4.98]

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun dastlab bu tushunchaning mazmunini bilish lozim. Kreativlik inglizcha create sozidandan olingan bolib, “yaratish” manosini bildiradi. Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish,

muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyati tushuniladi. Uning tagzamidida beqiyoslik, amaliylik, noodatiylik va erkinlik yotadi. Shuningdek, kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash, bir nuqtaga turli rakursdan yondashishni anglatadi.

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, manaviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bolgan bilimlarning kopqirrali ekanligida emas, balki yangi goyalarga intilish, ornatilgan stereotiplarni isloh qilish va ozgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon boladi. Yani, berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bolmaydi, ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi goyaning paydo bolishi asosiy shartdir. Masalan, ingliz tilida sozlarni yodlab, grammatika qoidalarini suv qilib ichib yuborgan bolsangiz ham, insho yozolmasangiz, barchasi bekor. Shuning uchun kreativ fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol oynaydi. Albert Eynshteyn Tasavvur bilimdan muhim deganida aynan mana shu jihatni nazarda tutgan. Kopincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun, avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berilishi lozim.

Inson miyasi oz ishini yengillashtirish, qulaylashtirish uchun qoliplar va stereotiplardan foydalanadi. Stereotiplar shu paytgacha malum bolgan va umumqabul qilingan fikrlardir. Ular asosida fikrlash bizga hech qanday yangi goya bermaydi. Qoliplarning yuzaga kelishida jamiyatda ustuvor bolgan ijtimoiy fikr, media mahsulotlarda taqdim etilayotgan shakl va korinishlar ham yetakchi orin tutadi. Inson ommadan ajrab qolmaslik nuqtayi nazaridan hammaning fikriga qoshiladi. Qolaversa, oqim boylab suzish mustaqil fikrlashdan kora oson tuyuladi.

Stereotiplar orqali fikrlaganda muayyan mavzu boyicha inson ongiga sorov berilganida odatiy malumot va mulohazalar yuzaga keladi.

Tasodiflarga befarq bolmang. Juda koplab ixtirolar favqulodda va tasodifiy holatlarda amalga oshirilgan. Yani, taqdirning ozi insonga nozik ishoralar beradi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish shartlari

tanqidiy fikrlash;

sifatni tahlil qilish qobiliyati;

tendensial munosabatlarni shakllantirish qobiliyati, voqealarning mumkin bo'lgan rivojlanishini tushunish;

mantiqiy zanjir yaratish qobiliyati, yangi g'ayrioddiy g'oyalarni taqdim etish;

an'anaviy sxemalar, qarorlar, harakatlar bilan chegaralanib qolmaslik;

muammoli vaziyatlarni tezda hal qilish;

yetarli yechimni tanlash;

muammoga tinch yondoshish.

A.Maslov fikriga ko'ra, kreativlik - bu har kimga xos bo'lmagan, ammo ko'pchilik tomonidan atrof-muhit ta'siri ostida yo'qolgan ijodiy yo'nalish. [3.26]

P. Torrensning so'zlariga ko'ra, ijodkorlik quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) muammolarga, bilimlarning yetishmasligi yoki nomuvofiqligiga nisbatan sezgirlikning ortishi;

2) ushbu muammolarni aniqlash, goyalar talqini asosida ularning yechimini topish, gipotezalarni sinash va o'zgartirish, yechim natijasini shakllantirish bo'yicha harakatlar. [3.32]

Ijodkorlikni baholash uchun turli xil fikrlashning turli xil testlari, shaxsiyat savollari va ish faoliyatini tahlil qilish qo'llaniladi. Ijodiy yutuqlar, omillarini o'rganish ikki yo'nalishda olib boriladi:

1) kreativ fikrlaydigan shaxsning hayotiy tajribasi va individual xususiyatlarini tahlil qilish - shaxs omillari;

2) kreativ fikrlash va uning mahsulotlarini tahlil qilish - ijodkorlik omillari: ravshanlik, fikrlashning moslashuvchanligi, muammolarga sezgirlik, o'ziga xoslik, ixtiro, ularni hal qilishda konstruktivlik.

Rus olimi L.S. Vigotskiy ijodiy fikrlash haqida shunday yozgan: "Ijodiy fikrlash deganda, biz insonning yangi bir narsa yaratishini, uning tashqi dunyoning ba'zi narsasi sifatida ijodiy faoliyat bilan yaratilganligidanmi yoki odamning o'zida yashaydigan va topiladigan ong yoki tuyg'u bilan bog'liqligi muhim emas, odamning har qanday faoliyati, uning tajribasida bo'lgan taassurotlar yoki xatti-harakatlarning aksi emas, balki yangi obrazlar yoki harakatlarning yaratilishi ushbu ijodiy yoki uyg'unlashtirilgan xatti-harakatlarning ikkinchi turiga tegishli bo'ladi." [3.27]

Ushbu tadqiqotchining fikriga ko'ra, inson miyasi nafaqat oldingi tajribamizni saqlaydigan va qayta ishlab chiqaradigan organ, balki ushbu tajriba elementlaridan yangi elementlar va yangi xatti-harakatlarni birlashtiradigan, ijodiy ravishda qayta ishlaydigan organdir. Agar insonning faoliyati qadimgi bitta nusxa bilan cheklangan bo'lsa, unda u faqat o'tmish bilan to'qnashgan mavjudot bo'lib, kelajakni faqat o'tmishdagi voqealarni aks ettirgan holda moslashtira oladi.

Insonni ijodiy fikrlashi uni kelajakka qaraydigan, uni yaratadigan va hozirgi kunini o'zgartiradigan mavjudotga aylantiradi. Masalan, P. Torrens ijodiy fikrlashni muammolarga nisbatan sezgirlikni namoyon etish, mavjud bilimlarni tanqisligi yoki nomuvofiqligi deb ta'riflagan, ushbu muammolarning ta'riflari, ularning yechimlarini, goyalar talqinini izlash, farazlarni tekshirish, o'zgartirish va o'zaro bog'lash va nihoyat, qaror natijasini shakllantirish ijodiy fikrlashning eng katta yutugi hisoblanadi. Ijodiy fikrlashni jarayon sifatida ko'rib chiqilishi uning tuzilishini (qobiliyat sifatida), ushbu jarayonni rag'batlantiruvchi sharoitlarni aniqlashga, shuningdek ijodiy yutuqlarni baholashga imkon beradi. Torrens tomonidan ishlab chiqilgan ijodiy testlar turli xil faoliyat sohalarida murakkabligini aks ettiradigan ijodiy jarayonlar modellaridan foydalanadi: og'zaki, vizual, ovozli. Sinovlar ijodkorlikni ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va g'oyalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan baholaydi.

Ijodiy fikrlash hayotning ko'plab sohalarida muvaffaqiyat qozonishga yordam beradigan muhim omildir. Shuning uchun ijodiy fikrlashni shakllantirish haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot olish istagi mantiqiy va tabiiy ko'rinadi.

Ijodiy tafakkurning shakllanishi bevosita hayot tajribasi, bilim darajasi, shaxsning turmush tarzi va shaxslararo munosabatlariga bog'liq. Ko'proq o'qish, sayohat

qilish, qiziqarli odamlar bilan muloqot qilish uchun dunyoqarashlarini kengaytirib, yoshlar o'zlarining tafakkurini rivojlantirish uchun katta qadam tashlashlari kerak. Axir, kreativ yechim, aslida, turli xil bilimlar, tajribalar va ko'nikmalar kompleksining natijasidir.

Agar inson ozgina bilimga ega bo'lsa yoki ular juda yuzaki bo'lsa, yoki undan ham yomoni - agar barcha bilimlar faqat bitta sohaga jamlangan bo'lsa, unda ijodiy fikrlarga ega bo'lish va ijodiy qaror qabul qilish imkoniyati juda kichikdir. Shu sababli, kreativlik bitta qobiliyat emasligi aniq - bu shaxsiy xususiyatlar va uning aql-zakovatining xususiyatlarining kombinatsiyasi.

Ijodiy tafakkurni shakllantirish jarayoni uzoq muddatli, uzluksiz jarayon bo'lib, uning eng muhim bosqichi ta'lim davri hisoblanadi. Maktab davrida mantiqiy jarayonlarga katta e'tibor berish lozim. Uzoq vaqt davomida mantiqiy fikrlashni shakllantirish genetik jihatdan ilgari (pastki) tafakkur turlarini yo'q qilish asosida vizual-samarali va majoziy shakllanish asosida vujudga kelgan. Bizga miyaning vizual-majoziy (o'ng yarim shar) qismi ijodiy fikrlash uchun:

- yangi ixtirolar, yangi fikrlar;
- ruhiy yuksalish;
- ilhom va yangi g'oyalar;
- odatdagi barcha narsalarni va ularning rivojlanishining yangi shaklini olish uchun imkoniyatlarni beradi.

Miyaning chap yarim shari og'zaki ma'lumotlarni qayta ishlashga javob beradi (nutq, o'qish va yozish, faktlarni, ismlarni, sanalarni va ularning yozilishini eslab

qolish, mantiq va tahlil qilish, raqamlar va matematik belgilar, ma'lumotni bosqichma-bosqich qayta ishlash).

O'ng yarim shar shakli so'zlar bilan emas, balki ramzlar va tasvirlarda ifodalangan ma'lumotni qayta ishlashga ixtisoslashgan, bu bizga orzu qilish va xayol qilish imkoniyatini beradi. O'ng yarim sharning yordami bilan biz turli xil voqealarni yoza olamiz. O'ng yarim shar ham musiqa va san'at qobiliyatiga javobgardir. O'ng yarim shar bir vaqtning o'zida juda ko'p turli xil ma'lumotlarni qayta ishlashi mumkin. Tahlilni qo'llamasdan muammoni bir butun sifatida ko'rib chiqishga qodir. Albatta, bolaligidan beri bunday iste'dodga ega bo'lgan odamlar bor. Qoida tariqasida, ular ochiqlik va tashabbuskorlik bilan ajralib turadi. Hech bo'lmaganda, bunday kishi ajoyib shaxs va kreativ tabiatga ega. Barcha bolalar juda kreativ - ko'plab sinovlar buni tasdiqlaydi. Ammo vaqt o'tishi bilan fikrlashning stereotipi rivojlanadi, bu noananaviy xatti-harakatlarning qobiliyatlarini "yo'q" larga boyitadi. Shu sababli, ijodiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy vazifasi odatiy xatti-harakatlardan qochishdir.

Xulosa

Garchi hayotda qoidalar, tabiat qonunlari har bir kishi uchun bir xil bo'lsa-da, bizning shaxsiy fikrlarimiz turli xil. Ilm-fan, ijodiy fikrlash va ulkan innovatsion goyalar bilan ajralib turib, va bu qimmatbaho xususiyatni yo'qotmaslikka harakat qilishimiz kerak. Har bir inson ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega, ammo, afsuski, ko'pchilik bu ijodiy fikrlashni cheklab, aqliy to'siqlarni keltirib chiqarmoqda. Ba'zi odamlar har doim faqat bitta to'g'ri fikrlash borligiga ishonishadi. Ijodiy fikrlash

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

hamma uchun mavjud, ammo uni ongning moslashuvchanligi, tezligi va fikrlashga o'rgatish orqali rivojlantirish kerak. Standart tarzda o'ylab ko'rishga urinmang, o'zingizni ramkalar bilan chegaralamang. Agar biz o'zimizni erkin qoyib, rivojlantirsak, biz ozimizning hayolotimizni albatta reallikda aks ettira olamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar royhati

Mirziyoyev Sh.M. Ozbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yonalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent 2017

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak Toshkent - 2017

Vygotskiy L.S. Ijodiy faoliyatning psixologik asoslari Moskva SKIPKRO. 2000 p. 97

Talaba shaxsining erkin rivojlanishi: Ta'limning falsafiy va psixologik-pedagogik asoslari / Tarkibi. V.I. Aksenova, R.G. Karandashova. Moskva 2001.

Karimova V.M. Psixologiya. Oquv qollanma. Toshkent 2008.

Internet saytlari:

<http://n.ziyouz.com>

<http://www.psychologies.ru>

<https://gmopsixolog.edusite.ru>